

ОСНОВНЫЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАЦИЕНТОВ С АКНЕ

Тошев Сухроб Уктамжон угли Suhrob.toshev1990@gmail.com

Ассистент кафедры дерматовенерологии и косметологии Самаркандского государственного медицинского университета. Узбекистан, г. Самарканд, ул.Амира Темура 18, Тел: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz.

Хасанова Дурдона Рахим кизи durdonah48@gmail.com

Студентка 411-й группы лечебного факультета Самаркандского государственного медицинского университета. Узбекистан, г. Самарканд, ул.Амира Темура 18, Тел: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18242342>

АННОТАЦИЯ: Акне является хроническим воспалительным заболеванием кожи, в патогенезе которого важную роль играют изменения кожного микробиома и формирование антибиотикорезистентности условно-патогенной микрофлоры. Нарушение баланса между резидентными и патогенными микроорганизмами способствует персистированию воспаления и утяжелению клинического течения заболевания. Изучить демографические и клинические характеристики пациентов с акне, оценить видовой состав стафилококковой микрофлоры кожи и определить чувствительность *Staphylococcus spp.* к противомикробным препаратам для обоснования рациональной терапии. В исследование включены 90 пациентов с акне, разделённых на три сопоставимые подгруппы, а также лица контрольной группы. Проведено клинко-микробиологическое исследование кожного микробиома с идентификацией микроорганизмов стандартными бактериологическими методами. Чувствительность стафилококков к противомикробным препаратам определялась диско-диффузионным методом. Статистический анализ выполнен с использованием ANOVA и критерия χ^2 . Установлено доминирование *Staphylococcus aureus* в микробиоме кожи как у пациентов с акне, так и у лиц контрольной группы, при наличии более выраженного видового разнообразия и появления потенциально патогенных видов у пациентов с акне. Выявлен высокий уровень резистентности *Staphylococcus spp.* к макролидам и тетрациклинам, особенно у пациентов с акне ($p < 0,05$). Цефалоспорины II–III поколений, фторхинолоны и фузидовая кислота сохраняли высокую антистафилококковую активность. Полученные данные подтверждают необходимость клинко-микробиологического подхода к терапии акне с учётом локального профиля антибиотикорезистентности.

Ключевые слова: акне, кожный микробиом, *Staphylococcus spp.*, резистентность, терапия.

BASIC DEMOGRAPHIC AND CLINICAL CHARACTERISTICS OF ACNE PATIENTS

Toshev Suhrob Uktamjon ugli suhrob.toshev1990@gmail.com

Assistant Department of Dermatovenereology and Cosmetology, Samarkand State Medical University. Uzbekistan, Samarkand, Amir Temur Street 18. Tel: +998 66 2330841 Email: sammi@sammi.uz

Khasanova Durdona Rahim kizi durdonah48@gmail.com

Student of the 411th group of the Faculty of Medicine, Samarkand State Medical University. Uzbekistan, Samarkand, Amir Temur Street 18. Tel: +998 66 2330841 Email: sammi@sammi.uz

ABSTRACT: Acne is a chronic inflammatory skin disease, the pathogenesis of which is significantly affected by changes in the skin microbiome and the development of antibiotic resistance in opportunistic microflora. An imbalance between resident and pathogenic microorganisms contributes to the persistence of inflammation and aggravates the clinical course of the disease. To study the demographic and clinical characteristics of acne patients, assess the species composition of staphylococcal skin microflora, and determine the sensitivity of *Staphylococcus* spp. to antimicrobials to support rational therapy. The study included 90 acne patients divided into three comparable subgroups, as well as a control group. A clinical and microbiological study of the skin microbiome was conducted, with microorganism identification using standard bacteriological methods. Staphylococcal susceptibility to antimicrobials was determined using the disk diffusion method. Statistical analysis was performed using ANOVA and the χ^2 test. *Staphylococcus aureus* was found to be dominant in the skin microbiome of both acne patients and controls, with greater species diversity and the emergence of potentially pathogenic species in acne patients. High levels of *Staphylococcus* spp. resistance to macrolides and tetracyclines were detected, especially in acne patients ($p < 0.05$). Second- and third-generation cephalosporins, fluoroquinolones, and fusidic acid retained high antistaphylococcal activity. These data support the need for a clinical and microbiological approach to acne therapy, taking into account local antibiotic resistance patterns.

Keywords: acne, skin microbiome, *Staphylococcus* spp., resistance, therapy.

AKNE BILAN OG'RIGAN BEMORLARNING ASOSIY DEMOGRAFIK VA KLINIK XUSUSIYATLARI

Toshev Suxrob O'ktamjon o'g'li suhrob.toshev1990@gmail.com

Samarqand davlat tibbiyot universiteti dermatovenerologiya va kosmetologiya kafedrasida assistenti.

O'zbekiston, Samarqand, Amir Temur ko'chasi 18. Tel: +998 66 2330841 Elektron pochta:

sammi@sammi.uz

Khasanova Durdona Rahim qizi durdonah48@gmail.com

Samarqand davlat tibbiyot universiteti 411-guruh davolash fakulteti talabasi. O'zbekiston, Samarqand,

Amir Temur ko'chasi 18. Tel: +998 66 2330841 Elektron pochta: sammi@sammi.uz

Annotatsiya: Akne - bu surunkali yallig'lanishli teri kasalligi bo'lib, uning patogenezi teri mikrobiomidagi o'zgarishlar va opportunistik mikrofloradagi antibiotiklarga chidamlilikning rivojlanishi bilan sezilarli darajada bog'liq. Rezident va patogen mikroorganizmlar o'rtasidagi nomutanosiblik yallig'lanishning davom etishiga yordam beradi va kasallikning klinik kechishini kuchaytiradi. Akne bilan og'rigan bemorlarning demografik va klinik xususiyatlarini o'rganish, stafilokokk teri mikroflorasining tur tarkibini baholash va ratsional terapiyani qo'llab-quvvatlash uchun *Staphylococcus* spp. ning antimikrobial vositalarga sezgirligini aniqlash. Tadqiqotga uchta taqqoslanadigan kichik guruhga bo'lingan 90 ta akne bilan og'rigan bemorlar, shuningdek, nazorat guruhi kiritilgan. Teri mikrobiomining klinik va mikrobiologik tadqiqoti o'tkazildi, standart bakterilogik usullar yordamida mikroorganizmlar aniqlandi. Stafilokokklarning antimikrobial vositalarga sezgirligi disk diffuziyasi usuli yordamida aniqlandi. Statistik

tahlil ANOVA va χ^2 testi yordamida o'tkazildi. Staphylococcus aureus akne bilan og'rikan bemorlar va nazorat guruhining teri mikrobiomida dominant bo'lib, turlarning xilma-xilligi va akne bilan og'rikan bemorlarda potentsial patogen turlarning paydo bo'lishi bilan aniqlandi. Staphylococcus spp. ning yuqori darajasi. Makrolidlar va tetratsiklinlarga qarshilik aniqlandi, ayniqsa husnbuzarli bemorlarda ($p < 0,05$). Ikkinchi va uchinchi avlod sefalosporinlari, ftorxinolonlar va fuzid kislotasi yuqori antistafilokokk faolligini saqlab qoldi. Ushbu ma'lumotlar mahalliy antibiotiklarga qarshilik ko'rsatish naqshlarini hisobga olgan holda husnbuzar terapiyasiga klinik va mikrobiologik yondashuv zarurligini tasdiqlaydi.

Kalit so'zlar: husnbuzar, teri mikrobiomi, Staphylococcus spp., qarshilik, terapiya.

Введение: Акне (acne vulgaris) относится к числу наиболее распространённых хронических дерматозов, поражающих преимущественно подростков и лиц молодого возраста. Заболевание характеризуется многофакторным патогенезом, включающим гиперсекрецию кожного сала, фолликулярный гиперкератоз, воспаление и микробную колонизацию кожи. Наряду с Cutibacterium acnes, значительную роль в поддержании воспалительного процесса играют представители рода Staphylococcus.

В последние годы особую актуальность приобретает проблема антибиотикорезистентности, связанная с длительным и нередко эмпирическим применением антибактериальных препаратов при лечении акне. Это обуславливает необходимость комплексного клинико-микробиологического анализа с целью оптимизации терапевтических подходов.

Цель исследования: Комплексно оценить клинические, микробиологические и терапевтические аспекты акне для обоснования рациональной антимикробной терапии.

Материалы и методы исследования: В исследование включены 90 пациентов с акне в возрасте 18–25 лет, распределённых на три подгруппы по 30 человек. Контрольную группу составили практически здоровые лица без дерматологических заболеваний.

Проведена оценка демографических и клинических характеристик (пол, возраст, возраст дебюта акне, длительность заболевания, тип кожи, антропометрические показатели).

Микробиологическое исследование включало выделение и идентификацию *Staphylococcus spp.* с поверхности кожи. Чувствительность к противомикробным препаратам определялась диско-диффузионным методом.

Статистический анализ выполняли с использованием ANOVA для количественных показателей и критерия χ^2 Пирсона для категориальных данных. Различия считались значимыми при $p < 0,05$.

Результаты исследования: В исследование было включено 90 пациентов с акне, которые были распределены на три подгруппы по 30 человек в каждой. Анализ демографических показателей показал сопоставимость подгрупп по полу и возрасту, что позволяет корректно проводить дальнейшее сравнительное клинико-микробиологическое и терапевтическое исследование.

Во всех подгруппах преобладали лица женского пола. В подгруппе I женщины составили 76,7 %, в подгруппе II — 76,7 %, в подгруппе III — 73,3 %. В целом по выборке доля женщин составила 75,6 %, тогда как мужчины — 24,4 %. Полученные данные отражают более высокую обращаемость женщин за дерматологической помощью по поводу акне, что согласуется с данными литературы.

Средний возраст пациентов в подгруппах колебался от $21,5 \pm 2,2$ до $23,0 \pm 2,3$ года. В целом по выборке средний возраст составил $22,0 \pm 2,3$ года (диапазон 18–25 лет), что указывает на преобладание пациентов молодого возраста, наиболее характерного для клинических проявлений акне.

Средний возраст дебюта акне составил $13,8 \pm 3,8$ года в подгруппе I, $13,12 \pm 1,5$ года в подгруппе II и $15,08 \pm 1,6$ года в подгруппе III. В целом по группе средний возраст начала заболевания составил $14,0 \pm 2,3$ года, что соответствует пубертатному периоду и подтверждает гормонально обусловленный характер развития акне.

Возраст максимальной выраженности клинических проявлений акне в среднем приходился на 15,7–16,4 года, а в целом по выборке составил $16,05 \pm 2,8$ года. Это указывает на прогрессирование заболевания в первые годы после дебюта с достижением пика клинической активности в подростковом возрасте.

Анализ длительности течения акне показал, что у большинства пациентов заболевание носило хронический характер. В целом по выборке продолжительность заболевания более 6 лет отмечена у 44,4 % пациентов, тогда как длительность 3–5 лет — у 28,9 %. Таким образом, более 70 % обследованных пациентов имели стаж заболевания свыше 3 лет.

Таблица 1 - Основные демографические и клинические характеристики пациентов с акне

Характеристики	Подгруппа			Всего (N=90)
	Подгруппа I (N=30)	Подгруппа II (N=30)	Подгруппа III (N=30)	
Пол				
мужчины, n (%)	7 (23,3)	7 (23,3)	8 (26,6)	22 (24,4)
женщины, n (%)	23 (76,7)	23 (76,7)	22 (73,3)	68 (75,6)
возраст (M±m)	21,5±2,3 (18-24)	21,5±2,2 (18-24)	23±2,3 (18-25)	22±2,3 (18-25)
возраст дебюта акне, (M±m)	13,8 ± 3,8	13,12 ± 1,5	15,08 ± 1,6	14±2,3
возраст макс. клинических проявлений акне (M±m)	15,7 ± 3,5	16,05±3,1	16,4 ± 1,8	16,05 ± 2,8
Продолжительность заболевания, годы (%)				
< 1	1 (3,3)	1 (3,3)	1 (3,3)	3 (3,3)
1-2	5 (16,7)	7 (23,3)	6 (20)	18 (20)
3-5	11 (36,7)	7 (23,3)	8 (26,6)	26 (28,9)
>6	13 (43,3)	14 (46,7)	13 (43,3)	40 (44,4)
Неизвестно	0 (0)	1 (3,3)	2 (6,7)	3 (3,3)
Рост, см (M ± m)	170±9,3	170±9,0	173±9,0	171±9,1
ИМТ, кг/м ² (M ± m)	20,5±2,3	20,5±2,3	20,5±2,3	20,5±2,3
Тип кожи, n (%)				

Жирная	8 (26,7)	6 (20)	7 (23,3)	21 (23,3)
Нормальная к жирной	11 (36,7)	18 (60)	14 (46,7)	43 (47,8)
Нормальная	3 (10)	3 (10)	4 (13,3)	10 (11,1)
Нормальная к сухой	3 (10)	1 (3,3)	1 (3,3)	5 (5,6)
Сухая	1 (3,3)	1 (3,3)	1 (3,3)	3 (3,3)
Смешанная (жирная/ сухая)	4 (13,3)	1 (3,3)	3 (10)	8 (8,9)

Кратковременное течение акне (менее 1 года) отмечено лишь у 3,3 % пациентов, что подчёркивает склонность заболевания к длительному и рецидивирующему течению. Полученные данные свидетельствуют о высокой клинической значимости проблемы хронического акне у лиц молодого возраста.

Средний рост пациентов в подгруппах составил от $170 \pm 9,0$ до $173 \pm 9,0$ см, а в целом по выборке — $171 \pm 9,1$ см. Индекс массы тела (ИМТ) во всех подгруппах был сопоставим и находился в пределах нормы, составляя в среднем $20,5 \pm 2,3$ кг/м². Это указывает на отсутствие выраженного влияния избыточной массы тела на клиническое течение акне в исследуемой выборке.

Анализ типа кожи показал преобладание жирной и нормальной с тенденцией к жирной кожи. В целом по выборке данные типы кожи выявлены у 71,1 % пациентов, что соответствует патогенетическим механизмам акне, связанным с гиперсекрецией кожного сала.

Нормальный тип кожи отмечен у 11,1 % пациентов, тогда как сухая и нормальная с тенденцией к сухой кожа встречались значительно реже (менее 10 %). Смешанный тип кожи (жирная/сухая) выявлен у 8,9 % обследованных, что отражает гетерогенность кожных проявлений при акне.

Таким образом, обследованная группа пациентов с акне характеризуется преобладанием женщин молодого возраста, ранним дебютом заболевания в пубертатном периоде, длительным хроническим течением и доминированием жирной и комбинированной кожи. Однородность подгрупп по основным демографическим и клиническим параметрам создаёт надёжную основу для последующего анализа микробиологических и терапевтических аспектов акне.

Для оценки сопоставимости подгрупп по основным демографическим и клиническим показателям был проведён сравнительный статистический анализ. Количественные показатели представлены в виде среднего значения и стандартной ошибки среднего ($M \pm m$), качественные — в абсолютных и относительных величинах.

Для сравнения количественных показателей между тремя подгруппами использовали однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA). Для категориальных признаков применяли критерий χ^2 Пирсона. Различия считались статистически значимыми при $p < 0,05$.

Сравнение распределения пациентов по полу между подгруппами не выявило статистически значимых различий. Доля женщин во всех трёх подгруппах была сопоставимой и колебалась от 73,3 % до 76,7 % ($\chi^2 = 0,12$; $p = 0,94$). Это свидетельствует об однородности подгрупп по половому признаку.

Средний возраст пациентов в подгруппах I, II и III составил $21,5 \pm 2,3$; $21,5 \pm 2,2$ и $23,0 \pm 2,3$ года соответственно. Различия между подгруппами по возрасту статистически значимыми не были ($F = 1,48$; $p = 0,23$). Таким образом, подгруппы были сопоставимы по возрастному составу.

Средний возраст дебюта акне варьировал от $13,12 \pm 1,5$ до $15,08 \pm 1,6$ года. Несмотря на несколько более поздний дебют в подгруппе III, статистически значимых различий между

подгруппами выявлено не было ($F = 2,31$; $p = 0,11$). Возраст максимальной выраженности клинических проявлений акне во всех подгруппах находился в диапазоне 15,7–16,4 года. Различия между подгруппами оказались статистически недостоверными ($F = 0,42$; $p = 0,66$), что указывает на сходные временные характеристики прогрессирования заболевания. Анализ продолжительности течения акне показал, что во всех подгруппах преобладали пациенты с длительностью заболевания более 3 лет. Статистически значимых различий в распределении пациентов по длительности заболевания между подгруппами выявлено не было ($\chi^2 = 2,17$; $p = 0,71$).

Средний рост пациентов в подгруппах статистически не различался ($F = 0,89$; $p = 0,41$). Индекс массы тела также был сопоставим во всех подгруппах и находился в пределах физиологической нормы ($F = 0,00$; $p = 1,00$), что исключает влияние антропометрических факторов на различия клинического течения акне. Распределение пациентов по типу кожи не выявило статистически значимых различий между подгруппами ($\chi^2 = 6,38$; $p = 0,38$). Во всех подгруппах достоверно преобладали жирная и нормальная с тенденцией к жирной типы кожи, что соответствует патогенетическим особенностям акне.

Таким образом, проведённый статистический анализ показал отсутствие достоверных различий между подгруппами по основным демографическим, антропометрическим и клиническим характеристикам ($p > 0,05$ для всех показателей). Это свидетельствует о высокой степени сопоставимости подгрупп и позволяет рассматривать выявленные в дальнейшем различия микробиологических и терапевтических показателей как обусловленные изучаемыми факторами, а не исходными демографическими особенностями.

Выводы: Полученные результаты свидетельствуют о выраженных дисбиотических изменениях кожного микробиома при акне и формировании антибиотикорезистентности стафилококковой флоры. Высокая устойчивость к макролидам и тетрациклинам отражает последствия их длительного и повторного применения в клинической практике.

Сохранённая активность цефалоспоринов, фторхинолонов и фузидовой кислоты указывает на их потенциальную роль в терапии резистентных форм акне, однако их использование должно быть строго ограничено и обосновано микробиологическими данными.

Пациенты с акне характеризуются ранним дебютом заболевания и длительным хроническим течением. Микробиом кожи при акне отличается дисбиотическими изменениями с расширением видового спектра *Staphylococcus spp.* Выявлен высокий уровень резистентности стафилококков к макролидам и тетрациклинам ($p < 0,05$). Цефалоспорины II–III поколений, фторхинолоны и фузидовая кислота сохраняют высокую антистафилококковую активность. Рациональная терапия акне должна основываться на клинко-микробиологическом мониторинге и принципах антибиотик-stewardship.

Список литературы:

1. Абдуллаев Д. М., Тошев С. У., Толибов М. М. Комплексный метод лечения вульгарных угрей //Актуальные аспекты медицинской деятельности. – 2021. – С. 254-256.
2. Rizaev J. A. et al. Medical and organizational measures to improve the provision of medical care in the dermatovenerology profile //International Journal of Current Research and Review. – 2020. – Т. 12. – №. 24. – С. 120-122.

3. Borelli C., Plewig G., Degitz K. Pathophysiologie der Akne //Der Hautarzt. – 2005. – T. 56. – №. 11. – C. 1013-1017.
4. Scholz O. B. Stress und Akne //DMW-Deutsche Medizinische Wochenschrift. – 1987. – T. 112. – №. 13. – C. 516-520.
5. Nast A. et al. S2k-Leitlinie zur Therapie der Akne //JDDG: Journal der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft. – 2010. – T. 8. – C. s1-s59.
6. Zouboulis C. C. Pathophysiologie der Akne //Der Hautarzt. – 2013. – T. 64. – №. 4. – C. 235-240.
7. Schumacher A., Stüttgen G. Vitamin-A-Säure bei Hyperkeratosen, epithelialen Tumoren und Akne //DMW-Deutsche Medizinische Wochenschrift. – 1971. – T. 96. – №. 40. – C. 1547-1551.